

TESTA DI VECCHIO

SEGUACE DI BAROCCI FEDERICO

(Urbino 1535 ca. - 1612)

INVENTARIO: 162

MATERIA / TECNICA: olio su carta incollata su tela

SCHEDA

Questo piccolo dipinto a olio su carta incollata su tela, rappresentante uno studio di una testa di vecchio, risulta elencato per la prima volta nell'inventario fidecommissario del 1833. L'opera è stata attribuita da Adolfo Venturi (1893, p. 107) a Federico Barocci, parere non condiviso da Roberto Longhi (1928, p. 193) che l'ha ricondotta ad un seguace di Raffaello e datata intorno alla metà del Cinquecento. Successivamente Paola Della Pergola (1959, pp. 70-71) è tornata ad accostare il dipinto alla maniera di Barocci sulla base di appropriati confronti con opere autografe come la testa di Anchise nella *Fuga di Enea da Troia* o quella del *San Girolamo* della Galleria Borghese (inv. nn. [68](#) e [403](#)), ma anche quella dell'apostolo in ultimo piano nell'*Euarestia* in Santa Maria sopra Minerva a Roma. Questi confronti – come notato dalla stessa Della Pergola – se da una parte fanno emergere rapporti molto stretti con la produzione del maestro urbinato, dall'altra indicano che il dipinto non possa essere a lui attribuito in quanto mostra un'esecuzione meno fine rispetto al suo standard abituale. Per tali motivi l'opera è esclusa dalle monografie sul Barocci ed è ritenuta di un suo seguace. Nella fattispecie, secondo Kristina Herrmann Fiore (2006, p. 57), potrebbe trattarsi di un pittore senese della fine del Cinquecento.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 441;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 162;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 70-71, n. 102;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 57.

HEAD OF AN OLD MAN

FOLLOWER OF BAROCCI FEDERICO

(Urbino c. 1535 - 1612)

INVENTORY: 162

MEDIUM: oil on paper glued onto canvas

COMMENTARY

This small work, which was executed in oil on paper and then glued onto canvas, is a study of the head of an old man. It was first documented in connection with the Borghese Collection in the 1833 *Inventario Fidecommissario*. While Adolfo Venturi (1893, p. 107) ascribed it to Federico Barocci, Roberto Longhi (1928, p. 193) preferred an attribution to a follower of Raphael, dating it to around the mid-16th century. Subsequently, Paola Della Pergola (1959, pp. 70-71) reconnected the painting to Barocci or his circle, basing her opinion on relevant comparisons with other works known to be by him, in particular the head of Anchises in *Aeneas Fleeing Troy* and that of *Saint Jerome*, both held by the Galleria Borghese (inv. nos 68 and 403). She further pointed to similarities with the apostle in the background of the *Eucharist* in Santa Maria sopra Minerva in Rome. As Della Pergola herself noted, these comparisons lead to two conclusions: on the one hand, they show clear connections to the oeuvre of the master from Urbino; on the other, they indicate that the work in question cannot be directly attributed to Barocci, given its less refined execution compared to his usual standard. For these reasons, the work cannot be considered autograph but rather a product of a follower. For her part, Kristina Herrmann Fiore (2006, p. 57) more specifically proposed that it may have been painted by a Siense artist of the late Cinquecento.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 441;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 107;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 162;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 70-71, n. 102;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 57.

